

BUG'DOY DALALARIDA O'SADIGAN BEGONA O'TLARGA QARSHI GERBITSIDLARNI QO'LLASHNING SAMARADORLIGI

Shodmanov Maxkam, dotsent

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205597>

Annotatsiya. Maqolada Toshkent viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitida bug'doy dalalarida tarqalgan bir yillik va ko'p yillik begona o'tlarga qarshi kurashda gerbitsidlarni oldinma-keyin qo'llashning samaradorligi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Ximglifos, 54 % e.k. va Granstar super 75 % s.d.g s gerbitsidlarini oldinma-keyin qo'llanilganda bir yillik begona o'tlarni 91,3-93,4 % va ko'p yillik begona o'tlarni 90,8-91,1% ni yo'qotib, bug'doydan 66 ts/ga hosil olishni ta'minlagan. Bu variantda nazoratga nisbatan 13,7 ts/ga qo'shimcha hosil olingan.

Kalit so'zlar: Begona o'tlar, gerbitsid, bug'doy hosildorligi, bug'doyning "Antonina" navi, Ximglifos, 54 % e.k., Granstar super 75 % s.d.g.

Аннотация. В статье приводятся сведения об эффективности применения сочетания гербицидов в борьбе с однолетними и многолетними сорняками на посевах пшеницы в условиях типичных сероземов Ташкентской области. При применении сочетания гербицидов Химглифос и Гранстар супер количество однолетних сорняков снижается на 91,3-93,4 %, многолетних сорняков снижается на 90,8-91,1% и урожайность пшеницы составила 66,0 ц/га. Прибавка урожая зерна составила 13,7 ц/га по сравнению с контролем.

Ключевые слова: Сорные растения, гербицид, урожайность пшеницы, сорт пшеницы «Антонина», Химглифос 54 % э.к., Гранстар супер 75 % в.д.г.

Abstract. The article provides information on the effectiveness of using a combination of herbicides in the fight against annual and perennial weeds in wheat crops under typical gray soils of the Tashkent region. When using a combination of herbicides Himglyphos and Granstar Super, the number of annual weeds is reduced by 91,3-93,4 %, perennial weeds are reduced by 90,8-91,1% and the wheat yield was 66,0 c/ha. The increase in grain yield was 13.7 c/ha compared to the control.

Key words: Weeds, herbicide, wheat yield, Wheat variety "Antonina", Himglyphos 54% e.c., Granstar super 75% w.d.g.

Kirish.

Qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori va sifatli hosil yetishtirishga to'sqinlik qiladigan omillardan biri, dalalarda tarqalgan begona o'tlar hisoblanadi. Ular madaniy o'simliklar bilan raqobatda bo'lib, hosil miqdorini va sifatini pasaytirib yuboradi. O'zbekistonda begona o'tlar tufayli har yili 15-20 % paxta, 10-20 % sabzavot, 15-20 % g'alla hosili kam olinadi. Respublikamizga qo'shni bo'lgan mamlakatlarda bu ko'rsatkich o'rtacha 26 % ni tashkil etadi. Demak, bug'doy va g'o'za maydonlardagi begona o'tlar to'liq yo'qotilsa, ekinlar hosildorligini 15-20 % yuqori bo'lishini ta'minlash mumkin[2,4].

Bugungi kunda Respublikamizning dehqonchilik qilinadigan ekin maydonlarida begona o'tlarning 200 ga yaqin turi uchraydi. Sug'oriladigan yerlarda bug'doy dalalarida 75 ta turdan

ortiq begona o‘tlar mavjudligi aniqlangan. Ularning 20 yaqin turi ko‘p uchrab juda katta zarar keltiradi. Ma‘lumki, dalalarda biologik xususiyatlari bir-biridan farq qiladigan bir pallali va ikki pallali bir yillik, ikki yillik hamda ko‘p yillik begona o‘tlar o‘sadi. Ularni samarali yo‘qotish uchun ta‘sir doirasi har xil bo‘lgan gerbitsidlarni navbatlab yoki oldinma-keyin qo‘llash kerak bo‘ladi[2,4].

Shundan kelib chiqqan holda, biz o‘z tajribalarimizda bug‘doy dalalaridagi begona o‘tlarga qarshi kurash choralarining samaradorligini oshirish orqali bug‘doydan yuqori va sifatli hosil olishni maqsad qilib qo‘ydik.

Tadqiqotni o‘tkazish sharoiti va uslublari.

Dala tajribalari Toshkent viloyatining tipik bo‘z tuproqlari sharoitida olib borildi. Bug‘doy dalalaridagi ko‘p yillik begona o‘tlarga qarshi kuzda Ximglifos, 54 % e.k., bir yillik begona o‘tlarga qarshi Granstar super 75 % s.d.g gerbitsidlari alohida va oldinma-keyin qo‘llanildi. Dala tajribalari 5 ta variantda va 4 ta takrorlashda o‘kazildi. Har bir bo‘lakning umumiy maydoni-144 m².

1-jadval

Tajriba sxemasi

Variant raqami	Variant	Gerbitsid me‘yori, l/ga yoki g/ga
1.	Nazorat (gerbitsidsiz)	-
2.	Granstar, 75 % s.d.g.	15 g
3.	Granstar super 75 % s.d.g.	15 g
4.	Ximglifos, 54 % e.k.	3,0 litr
5.	Ximglifos, 54 % e.k. + Granstar super 75 % s.d.g	3,0 l-15 g

Bug‘doyning “Antonina” navi yetishtirildi. Ximglifos, 54 % e.k gerbitsidi kuzda ko‘p yillik begona o‘tlarning bo‘yi 10-15 sm ga yetganda yoppasiga sepildi.

Granstar, 75 % s.d.g. va Granstar super 75 % s.d.g gerbitsidlari mart oyining oxirida yoki aprel oyining boshida yoppasiga sepildi. Suv sarfi 600 l/ga.

Tajriba dalasida fenologik kuzatishlar biometrik o‘lchashlar O‘zPITIning “Dala tajribalari uslubiyati” [3] va B.A.Dospexovning “Metodika polevogo opita”, [1] bo‘yicha olib borildi.

Natijalar va ularning tahlili

Gerbitsidlarni oldinma-keyin qo‘llashning begona o‘tlarga ta‘siri

Begona o‘tlarga qarshi samarali kurash uchun ularni tarqalishini oldini olish tadbirlarini, qiruvchi, ya‘ni agrotexnik va kimyoviy choralar bilan uyg‘unlashgan holda amalga oshirish zarur. Chunki, har bir tadbirni alohida amalga oshirish hamda u yoki bu tadbir bilan chegaralanib qolish kutilgan natijani beramasligi mumkin. Agrotexnik tadbirlar begona o‘tlar urug‘ining unuvchanlik qobiliyatini yo‘qotishda, ildiz va ildizpoyalarni esa ko‘karib chiqishdan mahrum etishda ta‘sirchan tadbir hisoblanadi. Gerbitsidlardan foydalanish eng samarali usul, chunki gerbitsidlarni qisqa muddatda katta maydonlarda qo‘llab begona o‘tlarni o‘z vaqtida yo‘qotish imkonini beradi.

Granstar va Granstar super gerbitsidlari sepilgandan 15 va 30 kun o‘tgandan so‘ng begona o‘tlar hisobga olindi. Begona o‘tlar soninini birinchi hisob olish davrida nazorat

variantida bir yillik begona o'tlar soni 30,5 dona/m² ga teng bo'lgan. Granstar 75 % s.d.g gerbitsidi 15 g/ga me'yorda qo'llanilgan variantda begona o'tlar soni 3,80 dona/m² ni tashkil etgan. Bu variantda begona o'tlar soni nazorat variantiga nisbatan 26,7 donaga kam bo'lgan. Granstar super 75 % s.d.g gerbitsidi 15 g/ga me'yorda qo'llanilgan varianda o'tlar soni 3,20 dona/m² ni tashkil yetgan, begona o'tlar soni bu variantda nazorat variantiga nisbatan 27,3 dona/m² kam bo'lgan. Bu gerbitsidlar alohida qo'llanilganda ko'p yillik begona o'tlar soni 2,25-3,25 dona/m² ni tashkil etib samaradorlik past bo'lgan.

Ximglifos, 54 % e.k. gerbitsidi 3,0 l/ga me'yorda qo'llanilgan variantda bir yillik begona o'tlar soni 25,2-31,7 dona/m², ko'p yillik begona o'tlar soni 0,35-45 dona/m² ni tashkil etgan. Ximglifos, 54 % e.k. gerbitsidi 3,0 l/ga me'yorda kuzda va Granstar super 75 % s.d.g gerbitsi bahorda 15 g/ga me'yorda qo'llanilganda bir yillik begona o'tlar soni 2,0-3,25 dona/m², ko'p yillik begona o'tlar soni 0,25-30 dona/m² ni tashkil etgan

Granstar 75 % s.d.g gerbitsidini 15 g/ga me'yorda qo'llanilganda bir yillik begona o'tlarni 86,1-87,5 %, ko'p yillik begona o'tlarni 15,4 – 17,9 % yo'qotishni ta'minlagan. Granstar super 75 % s.d.g gerbitsidini 15 g/ga me'yorda qo'llanilganda bir yillik begona o'tlarni 86,1-87,5 %, ko'p yillik begona o'tlarni 15,4 – 17,9 % yo'qotishni ta'minlagan.

2-jadval

Gerbitsidllarning begona o'tlarga ta'siri

T.r.	Bir yillik begona o'tlar				Ko'p yillik begona o'tlar			
	1- hisob		2-hisob		1-hisob		2-hisob	
	dona/m ²	kamayi-shi,%	dona/m ²	kamayi-shi,%	dona/m ²	kamayi-shi,%	dona/m ²	kamayi-shi,%
1.	30,5	-	37,5	-	2,80	-	3,25	-
2.	3,80	87,5	5,20	86,1	2,30	17,9	2,75	15,4
3.	3,20	89,5	4,70	87,5	2,25	19,6	2,70	16,9
4.	25,2	17,3	31,7	15,4	0,35	87,5	0,45	86,1
5.	2,00	93,4	3,25	91,3	0,25	91,1	0,30	90,8

Ximglifos, 54 % e.k. gerbitsidi 3,0 l/ga me'yorda kuzda va Granstar super 75 % s.d.g gerbitsi bahorda 15 g/ga me'yorda qo'llanilganda bir yillik begona o'tlarni 91,3-93,4 %, ko'p yillik begona o'tlarni 90,8-91,1 % kamaytirishni ta'minladi.

Bug'doyning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligi.

Bug'doyning unib chiqishi va ko'chat qalinligi urug'likning sifati, tuproq-iqlim sharoiti, ekish muddati va usullariga bog'liq bo'ladi. Gerbitsidlar fiziologik faol moddalar bo'lganligi uchun himoya qilinayotgan ekinga ham ta'sir etishi mumkin. Tajriba dalalarida Ximglifos, 54 % e.k. gerbitsidining bug'doyning unib chiqishiga ta'sir etishi yoki etmasligini aniqlash uchun kuzatuv va hisob olib borildi. Olingan natijalar Ximglifos, 54 % e.k. gerbitsidi bug'doyning unib chiqishiga salbiy ta'sir etmasligini ko'rsatadi. Nazorat va tajriba variantlarida unib chiqqan o'simliklarning soni bo'yicha unchalik farqi kuzatilmadi. Bu variantda bug'doyning ko'chatlar soni bir muncha ko'pligini bug'doy yetishtirilgan dalada tuproq sharoitini ma'lum darajada yaxshilanganligi bilan izohlash mumkin. Qishdan chiqqan ko'chatlar soni ham bu variantda bir oz ko'proq bo'ldi. Nobud bo'lgan ko'chatlar soni bo'yicha variantlar orasida farq deyarli ko'zga tashlanmaydi. Hamma variantlarda nobud bo'lgan o'simliklar soni 25 % atrofida bo'ldi. O'suv davrining oxirida olingan natijalar ham tajriba variantlarida ko'chatlar soni nazorat variantiga nisbatan yuqori bo'lganligini ko'rsatadi.

Bug'doy 2022 yilning 5 oktyabrda ekilgan. To'liq tuplash fazasini eng yaxshi variantda 15 dekabrda, nazorat variantida esa 20 dekabrda o'tgan. Eng yaxshi variantlar bilan nazorat varianti orasidagi farq 5 kunni tashkil etgan.

3-jadval

Bug'doyning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligi

T.r.	O'simlik bo'yi, sm				Umumiy poyalar soni, dona/m ²	Sundan mahsuldor poyalar soni, dona/m ²	Hosildorlik, s/ga	
	1.03	1.04	1.05	1.06			umumiy	nazoratda n farqi
1.	18,5	33,3	75,0	82,1	452,5	342,5	52,3	-
2.	19,2	36,2	82,4	87,4	474,7	368,2	60,5	8,2
3.	19,3	37,5	83,2	88,0	476,5	370,2	62,0	9,7
4.	20,2	37,2	82,5	86,5	473,3	365,5	58,7	6,40
5.	21,0	39,8	87,0	92,0	496,6	386,5	66,0	13,7

Har qanday agrotexnik tadbirlarning samaradorligi qishloq xo'jaligi ekinlaridan olinayotgan hosil miqdori va sifati bilan belgilanadi. Gerbitsidlar biologik faol moddalar bo'lganligi uchun ham himoya qilinayotgan ekinga ham ta'sir etishi mumkin. Granstar super 75 % s.d.g gerbitsidi 15 g/ga me'yorda qo'llanilgan variantda nazorat variantiga nisbatan 9,7 s/ga ko'p bug'doy hosili olingan. Ximglifos, 54 % e.k. gerbitsidi 3,0 l/ga me'yorda kuzda va Granstar super 75 % s.d.g. gerbitsidi bahorda 15 g/ga me'yorda oldinma-keyin qo'llanilgan variantda hosildorlik 66,0 ts/gani tashkil etib nazorat variantiga nisbatan 13,5 ko'p don hosili olingan.

Xulosa

1 Bug'doy dalalarida Granstar super 75 % s.d.g gerbitsidini 15 g/ga me'yorda qo'llanilganda bir yillik begona o'tlarni 85,5-88,3 % kamaytiradi, Ximglifos, 54 % e.k. 3,0 l/ga me'yorda qo'llanilganda ko'p yillik begona o'tlarni 85,9 – 88,0 % kamaytiradi. Ximglifos, 54 % e.k. gerbitsidini 3,0 l/ga va Granstar super 75 % s.d.g gerbitsidlarini 15 l/ga me'yorlarda oldinma – keyin qo'llash bir yillik begona o'tlarni 91,0-94,2 %, ko'p yillik begona o'tlarni 88,2 – 92,0 % kamaytiradi.

2 Bug'doy dalalarida Ximglifos, 54 % e.k. va Granstar super 75 % s.d.g gerbitsidlarini alohida va oldinma – keyin qo'llash begona o'tlarni samarali yo'qotib bug'doy ining unib chiqishiga salbiy ta'sir etmaydi, o'sishi va rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi.

3 Granstar super 75 % s.d.g gerbitsidini 15g/ga me'yorda o'llanilganda bug'doy hosildorligi nazoratga nisbatan 9,7 ts/ga ko'p bo'lgan.

Ximglifos, 54 % e.k. va Granstar super 75 % s.d.g gerbitsidlari oldinma – keyin qo'llanilganda nazorat variantiga nisbatan 13,7 ts/ga ko'p bug'doy hosili olingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.:Агропромиздат 1985. с.230-240.

2. Жарасов Ж.Ш. Агроэкологические аспекты применения гербицидов под озимую пшеницы на богаре юго-востока Казахстана. Автореферат канд. диссертации. Алмаата, 2002 с. 17.
3. Nurmatov Sh. va boshqalar. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. O‘zPITI, T. 2007. b. 1-146.
4. Makhkam Shodmanov. Efficiency of application of a combination of herbicides against weeds in cotton crops. Ann. For. Res. 65(1): 10741-10750, 2022 ISSN: 18448135, 20652445 Annals of forest research <https://www.e-afr.org/> © ICAS December 2022.